

A Educação Corporativa como estratégia para a Retenção de Talentos nas Organizações

Corporate Education as a Strategy for Talent Retention in Organizations

La Educación Corporativa como estrategia para la Retención de Talentos en las Organizaciones

Bianca Dominique Guarany Roger
bianca.roger@fatec.sp.gov.br

Esther Spadin Valentin
esther.valentin@fatec.sp.gov.br

José Carlos Hoelz
jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Educação Corporativa.
Retenção de Talentos.
Capital Humano.*

Keywords:

*Corporate Education.
Talent Retention.
Human Capital.*

Palabras clave:

*Educación Corporativa.
Retención de Talentos.
Capital Humano.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

José Abel de Andrade
Baptista
Ligia Duarte Guerra

Resumo

A proposta do presente estudo é abordar a importância da educação corporativa na retenção de talentos, enfatizando o capital humano como ponto primordial para o sucesso da organização. Explora-se a valorização dos colaboradores, integrada com estratégias de desenvolvimento, promovendo redução da rotatividade, um bom clima organizacional, de forma a ser atrativo para novos talentos. Através da pesquisa, podemos identificar que a implementação de uma educação corporativa amplia as possibilidades de crescimento e sucesso a longo prazo, além de fortalecer o vínculo entre os colaboradores e a organização.

Abstract:

The purpose of this study is to address the importance of corporate education in talent retention, emphasizing human capital as a key factor for organizational success. It explores the appreciation of employees, integrated with development strategies, promoting reduced turnover, a more productive, positive, and attractive environment for new talents. Through research, we can identify that the implementation of corporate education expands the possibilities of long-term growth and success, as well as strengthening the bond between employees and the organization.

Resumen:

La propuesta del presente estudio es abordar la importancia de la educación corporativa en la retención de talentos, enfatizando el capital humano como un punto primordial para el éxito de la organización. Se explora la valorización de los colaboradores, integrada con estrategias de desarrollo, promoviendo la reducción de la rotación, un buen clima organizacional, de manera que sea atractivo para nuevos talentos. A través de la investigación, podemos identificar que la implementación de una educación corporativa amplía las posibilidades de crecimiento y éxito a largo plazo, además de fortalecer el vínculo entre los colaboradores y la organización.

1. Introdução

A educação corporativa (EC) tem se tornado cada vez mais presente nas organizações, anteriormente utilizada apenas em empresas de grande porte, hoje também se faz presente em organizações de pequeno e médio porte, tendo em vista que possuir um planejamento de treinamento e desenvolvimento se tornou uma grande vantagem competitiva no mercado, dando credibilidade e destaque na organização e em sua marca empregadora para atração de talentos. Em uma pesquisa realizada pela empresa Deloitte (2018) (soluções de auditoria e *assurance*, consultoria e consultoria tributária) com 126 empresas brasileiras, constatou-se que 28% das empresas possuem educação corporativa, 72% não possuem, mas dentro dessa porcentagem 28% têm a intenção de implementar, o que nos mostra que independente do porte da empresa seus líderes entendem a importância da Educação Corporativa.

Ao longo deste estudo a abreviatura EC refere-se a Educação Corporativa, Treinamento e Desenvolvimento (T&D) refere-se a Treinamento & Desenvolvimento e a UC refere-se a Universidade Corporativa.

Este estudo tem o objetivo de analisar qual o impacto da Educação Corporativa na permanência de talentos nas organizações, e em como esses colaboradores se sentem engajados nesse processo de aprendizagem a ponto de se sentirem motivados a utilizarem essa ferramenta e absorverem seus conteúdos, sem que se torne cansativo e desinteressante.

Sendo assim, o artigo demonstra dados de pesquisa qualitativa, coletados através de entrevistas com roteiro semiestruturado, aplicado a gestores que atuam na área de T&D e colaboradores que são alunos das UC.

2. Fundamentação Teórica

Considerando a grande competitividade no mercado atual a Retenção de Talentos se tornou uma preocupação central para as organizações, e para abordar este tema é preciso compreender Chiavenato (2009) que menciona a importância do capital humano como o pilar das organizações, e sua valorização é capaz de manter o colaborador satisfeito proporcionando segurança em sua posição, promovendo a Retenção de Talentos e trazendo a Educação Corporativa como estratégia para motivar, desenvolver e consecutivamente obter resultados positivos, tanto no ambiente corporativo, quanto nos indicadores, como retorno financeiro, reconhecimento da empresa e satisfação dos colaboradores a longo prazo.

2.1. Capital Humano

Segundo Chiavenato (2009) o capital humano é composto por ativos intangíveis e invisíveis, formado por personagens que fazem parte de uma empresa, e possuem recursos intelectuais essenciais dos quais são indispensáveis para uma empresa.

O capital humano é formado por conjuntos de habilidades, experiências, *soft skills*, *hard skills*, conhecimentos, dentre outras competências que não só agregam valor a organização, mas a mantém evoluindo rumo ao sucesso, uma empresa e seu bom desempenho é feita de colaboradores criativos, inovadores e capazes de resolver problemas. Segundo Becker (1964) o capital humano é a medida das habilidades, educação e competência organizacional de uma população econômica, comparável ao capital físico em sua contribuição para o crescimento econômico. O autor aponta que a valorização do capital humano é fundamental para as organizações e investir nele se torna altamente relevante promovendo vantagem competitiva se destacando pela qualidade e excelência na execução de suas demandas, fomentando o crescimento e a sustentabilidade, investindo no bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores, o que promove a gestão de um ambiente positivo, reduzindo a

rotatividade e atraindo novos talentos, contribuindo para o crescimento e destaque da organização a longo prazo. Segundo Eboli (2006), infelizmente ainda existem organizações que não baseiam sua tomada de decisão em competências e habilidades estratégicas, o que promove um ambiente corporativo negativo, promovendo colaboradores desmotivados e insatisfeitos, ocasionando na busca por outras oportunidades no mercado de trabalho.

Segundo um estudo realizado através da percepção de funcionários do Banco do Brasil afim de entender como motivar e reter talentos aplicando a gestão de pessoas como forma estratégica, aborda o quanto é desafiador para os gestores acompanharem e administrarem cada colaborador individualmente para que aquele talento não deixe a equipe para ingressar em outra organização o que se torna cada vez comum na 'era do conhecimento' (onde as prioridades são a autonomia, experiência, criatividade, colaboração e o conhecimento no contexto corporativo), sendo assim torna-se de extrema importância que estratégias sejam aplicadas de forma inovadora através de políticas e práticas para atrair e manter os profissionais mais engajados.

2.2. Retenção de talentos

Buckingham (1999) define Retenção de Talentos (RT) como um processo de análise, identificação, empenho e cultivo do desenvolvimento do colaborador, a fim de manter os melhores talentos na empresa, priorizando as habilidades e competências individuais maximizando assim sua colaboração e motivação no trabalho, ao invés de demandar energia em corrigir suas fraquezas. Para o autor e especialista no assunto a melhor estratégia para a RT é proporcionar autonomia ao colaborador, para que ele explore seus pontos fortes, pois dessa forma a probabilidade de permanência na empresa é maior, além de engajar e aumentar a produtividade.

O senso comum provocava afirmativas de crenças limitantes, como por exemplo dizer que 'pessoas nasciam com dons' dos quais faziam se destacar por seus talentos, diferentes das demais que por não os possuir, nunca se destacavam. Em meados da década de 90, o conceito de talento passou a ser usado com maior frequência, visto que nesse período a área de recursos humanos passou a desempenhar estrategicamente a ação de gerir pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais (SANTOS, 2014, p. 03 e 04). Em função do grande avanço tecnológico, as mudanças na área de Gestão são numerosas, refletindo também na forma de enxergar o capital humano, vistos com mais individualidade e destacando-os por suas maiores habilidades e competências, gerando valor competitivo o que faz com que seus gestores invistam nessa grande potência mantendo-a na empresa.

Normalmente talentos não são a maioria, talentos são poucas pessoas que entregam seu máximo em suas funções e para além delas, talentos precisam ser reconhecidos, estimulados e potencializados, expandindo os resultados, essas pessoas são acima da média, que contribuem mais do que o esperado ou o estipulado, e são considerados colaboradores com alto potencial. Chowdhury (2003) afirma que para chegar a uma implementação de inovações a fim de destacar talentos, se faz necessário o compartilhamento e a gestão de ideias, que por serem numerosas precisam ser filtradas a fim de se tornarem reais e executáveis. Por este motivo é necessário produzir uma cadeia de eventos na gestão de ideias, ilustrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Elementos Fundamentais

PREVISÃO	O mercado atual possui inúmeras inovações, portanto para ser um profissional avançado no mercado é preciso estar à frente prevendo as próximas inovações, ligado ao que promoverá a “nova onda”, e mais que isso esse nível de profissional precisa estar apto para criar uma “onda”. Com o mercado altamente competitivo a aplicação da Brainstorm torna-se uma aliada na descoberta de uma tendência, nem que seja inspirada em outra já existente.
ARTICULAÇÃO	Boas ideias não são o suficiente se não forem bem articuladas e expressadas corretamente, um exemplo disso são grandes empresários fracassando em seu ramo, justamente por se perder na execução de sua visão e missão, gastando energia com o lançamento de um produto, por exemplo, e esquecendo-se do todo, como construir um negócio sólido. A falha do profissional em desenvolver e articular seus planos acarreta todo um ambiente corporativo afetado de forma negativa. Talentos não são apenas idealizadores, mas primordialmente executores. (Chowdhury, 2003, p. 5)
ACEITAÇÃO	A pessoa pode ter a melhor ideia de todas, mas ela também vai precisar ser recebida nesse mesmo nível para o seu time, é de responsabilidade do profissional de talento ser um influenciador, vender a ideia dele primeiramente para seus colegas de trabalho sendo iguais ou não em níveis hierárquicos. Existem ótimas ideias consideradas um fracasso justamente por não terem sido acolhidas, quando o profissional apresenta uma ideia inovadora e seu time a abraça, é um fato que o próprio time se moverá para a execução da ideia, portanto a probabilidade dela se tornar uma realidade é maior. Um exemplo disso é o fundador da Amazon.com, Jeff Bezos que surgiu com a ideia de vender livros pela internet, para muitos era absurda a ideia de comprar livros sem tocá-los, mas para o time de Jeff a meta era se tornar líder no mercado, e assim se deu.
AÇÃO	Talentos bem-sucedidos são executores, para que uma ideia não se torne ultrapassada é necessário que ela seja executada em meses, e não em anos. Mais do que planejar é preciso agir e caminhar rumo ao objetivo, com a grande competitividade e avanço tecnológico que corre excessivamente não existe a possibilidade de uma ótima ideia ficar por muito tempo na “gaveta” e não se tornar obsoleta.
POTENCIALIZAÇÃO	É o poder que o talento agrega a ideia fazendo com que se conquiste uma fatia do mercado e gere resultados financeiros. A equipe a qual o talento pertence geralmente é quem potencializa a ideia, transformando-a em algo muito maior, agregando valor e contribuindo para o aprimoramento no planejamento e enfim execução. Por este motivo o trabalho em equipe e a autonomia são essenciais para o desenvolvimento de talentos.

Fonte: Adaptado de Chowdhury (2003)

2.3. Educação Corporativa

Para Prahalad (1999) as principais competências de uma organização estão voltadas para o aprendizado contínuo e em conjunto, criando habilidades de trabalho em equipe de forma colaborativa e compartilhada. Sendo assim, trazendo para o cenário corporativo atual podemos considerar que a tecnologia é a base para uma educação de qualidade, e na medida em que ela avança os recursos e oportunidades crescem juntos, de acordo com Gdikian e Silva (2002) treinamentos online

precisam estar ligados a uma boa gestão de conhecimento, pois dessa forma os conteúdos podem ser absorvidos, aprendidos e praticados de maneira eficaz gerando resultados positivos nos aprendizes.

Segundo Quartiero e Cerny (2005) a EC refere-se às práticas educacionais promovidas pelas empresas para desenvolver competências de acordo com as culturas institucionais consideradas essenciais para as estratégias de negócios.

Ou seja, a EC é descrita como um processo contínuo de desenvolvimento de habilidades alinhadas aos objetivos organizacionais que vêm evoluindo ao longo do tempo adotando diferentes abordagens didáticas aprimorando-se em recursos digitais para atender as expectativas de aprendizagem em um mercado cada vez mais exigente.

Diante da competição global, as empresas perceberam a necessidade de assumir a responsabilidade pela capacitação de seus colaboradores, diante da insuficiência da formação fornecida pelas instituições de ensino tradicionais. (AIRES; FREIRE; SOUZA, 2017).

Para Castro e Eboli (2013) as UC têm a função de preencher as lacunas deixadas pelo sistema brasileiro de educação supracitadas, aprimorando as habilidades dos colaboradores, o que gera benefícios para a organização, pois prepara pessoas para assumirem funções com o padrão de qualidade desejado pela empresa, além disso elas também beneficiam fornecedores e empresas parceiras através de treinamentos mantendo uma sincronia nos negócios.

Trazendo uma abordagem relativa entre EC e a Retenção de Talentos, compreendemos que além de a EC potencializar talentos ela também os retém, de forma que colaboradores inseridos em uma empresa que usa a EC como ferramenta de preparação, treinamento e aprimoramento de habilidades das quais os tornam parte da cultura da empresa, trazendo resultados no desempenho individual e consecutivamente como equipe, se sentem motivados a permanecerem na empresa.

Segundo Aires, Freire e Souza (2017) para que se mantenha a competitividade no mercado entre as organizações, é preciso que elas busquem inovações para garantir seu espaço nessa corrida, e investir em EC é primordial para alcançar os objetivos organizacionais. Colaboradores valorizam oportunidades de desenvolvimento como certificações, treinamentos norteadores, especializações e aprimoramentos que agregam para sua carreira aumentando a possibilidade de permanência na empresa que proporciona essa possibilidade de avanço.

Estabelecer uma cultura de aprendizado contínuo mostra a valorização e o comprometimento da empresa para com o seu colaborador, fazendo com que eles se sintam apoiados em sua jornada. A EC também beneficia de forma a desempenhar líderes, além de ajudar a identificar talentos, visto que para Chowdhury (2003, p.35) existem diferenças entre profissionais do conhecimento e talentos, onde ambos são importantes para a organização, porém se diferem em seu desempenho, por isso nem todo profissional do conhecimento é um talento, mas todo talento é além de um profissional do conhecimento.

3. Método

Para o presente estudo, no que diz respeito à classificação do método de pesquisa, foi optado por exploratório-descritiva. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos, livros e sites voltadas ao tema, visando uma abordagem qualitativa e baseados em revisões bibliográficas, para melhor compreensão sobre o assunto tratado e da pesquisa qualitativa utilizando-se do uso da técnica de coleta de dados de entrevistas semiestruturadas de acordo com Lakatos, M. (2000) onde, utilizamos perguntas abertas, e as aplicamos em profissionais atuantes na área de Recursos Humanos voltados para Treinamento & Desenvolvimento de pessoas e colaboradores que atuam em organizações com educação corporativa, as narrativas resultantes das entrevistas foram transcritas e analisadas fazendo uso do método de análise de categorias de acordo com Flores (1994).

A criação do roteiro teve o objetivo de descobrir se as trilhas de aprendizagem na educação corporativa causaram impactos relevantes para a retenção das pessoas dentro das organizações. A escolha dos

entrevistados foi decidida a partir da compreensão de que somente profissionais atuantes na área de RH voltados para o Desenvolvimento de pessoas e pessoas que atuam em organizações que possuem educação corporativa ativa, são capazes de nos fornece insumos tangíveis para responder nossa pergunta, uma vez que os profissionais de RH, além de serem responsáveis pelo plano de aprendizagem aplicado na universidade corporativa, também são responsáveis por demonstrar a vantagem real que este investimento traz ou trará para a empresa a longo prazo e os colaboradores que participam do processo conseguem nos expressar o qual o impacto a educação corporativa tem na decisão de permanência deles nas organizações.

Durante as todo o processo de pesquisa, foram garantidos o sigilo tanto das empresas quanto dos participantes e o tamanho da amostra foi determinado pelo critério de saturação teórica.

Com relação à realização da entrevista, ao todo foram entrevistados profissionais que realizam atividades de T&D constantemente nas organizações em que atuam na área e 4 colaboradores que utilizam a educação corporativa em seu dia a dia sendo eles:

Tabela 2 - Perfil dos Profissionais de RH Entrevistados

Nº	Idade	Gênero	Ocupação Profissional
1	20 anos	Feminino	Jovem Aprendiz
2	19 anos	Feminino	Estagiária
3	21 anos	Feminino	Assistente Administrativa
4	24 anos	Masculino	Estagiário

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Tabela 3 - Perfil de Colaboradores Entrevistados

Nº	Idade	Gênero	Ocupação Profissional	Tempo de Atuação na Área
1	20 anos	Masculino	Assistente de Tutoria na Universidade Corporativa	1 ano e 9 meses
2	28 anos	Masculino	Desenvolvedor Educacional	7 anos
3	35 anos	Feminino	Analista Sênior Recursos Humanos	10 anos
4	34 anos	Feminino	Analista dentro da área de educação corporativa	10 anos

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

4. Resultados e Discussões

Neste tópico, serão abordados os resultados da pesquisa realizada, além da análise dos dados coletados.

Analisando os dados coletados através das entrevistas, pode-se identificar percepções extremamente importantes sobre o impacto da educação corporativa na retenção de talento dentro das organizações.

Os resultados enfatizam o quão importante e eficaz é implementar estratégias que promovem o aprendizado, desenvolvimento profissional e a criar um ambiente favorável para a permanência e engajamento dos colaboradores no cenário atual. Levando em consideração que as empresas perceberam uma lacuna no aprendizado regular comum oferecido por instituições de ensino públicas e privadas, médio e superior, assumindo a responsabilidade de capacitar seus colaboradores (AIRES; FREIRE; SOUZA, 2017), sendo assim podemos notar que é de total acordo dos entrevistados que a Educação Corporativa é um grande facilitador e se trata de um fator essencial para o crescimento profissional e para a retenção de talentos dos mesmos nas organizações.

Observamos também, que os colaboradores se sentem valorizados e mais pertencentes aqueles espaços, ao ver a empresa se movimentar e investir no desenvolvimento intelectual deles e segundo

as respostas obtidas quando a empresa capacita os colaboradores há uma diminuição na rotatividade pois são impulsionados a enfrentar novos desafios e isso gera vontade de permanecer na organização.

Tabela 5 – Metacategoria “Percepção dos Profissionais de T&D” (parte 1)

Código	Descrição da Categoria	Unidade
IUC	Importância da Universidade Corporativa	<p>R1: “é mais que um benefício. Alinhado às atividades de trabalho, o colaborador pode também ser dono da sua própria evolução, profissional e pessoal.”</p> <p>R2: “é de extrema importância, porque nós temos vários depoimentos várias contribuições dos colaboradores na empresa, onde eles trazem o diferencial de realizar cursos e conteúdo que possam contribuir com seu dia a dia e sua capacitação.”</p> <p>R3: “eu vejo como extremamente importante. Um colaborador bem desenvolvido ele atua da melhor forma nos cenários dos projetos das atividades da demanda na empresa.”</p>
EEC	Estratégias de Educação Corporativa	<p>R1: “oferece cursos de qualidade como estes, com certeza, está demonstrando preocupação”</p> <p>“Além de treinamentos específicos que auxiliam nas atividades técnicas e específicas, baseadas em suas áreas de atuação.”</p> <p>R2: “um plano de carreira ações de bônus, uma forma de você beneficiar esse colaborador, benefícios como folgas, banco de horas, premiações, programas de pontos, mas o principal é o plano de carreira.</p> <p>R3: “parceria com várias universidades, instituição que tem certificados reconhecidos pelo Mec, onde o colaborador tem cursos que é totalmente gratuito e outros cursos como universidades com 50% de descontos e para ele obter por exemplo 50% de descontos nas universidades ele precisa ter um bom desempenho aqui interno.</p>
DIP	Desafios na Implementação do Programa	<p>R1: “os colaboradores têm de dificuldade, para que os treinamentos sejam desenvolvidos de maneira personalizada, a atender cada um de seus “clientes internos”. Não basta apenas lançarmos cursos com temas atuais e que com certeza ajudariam os nossos colaboradores.”</p> <p>R2: “a questão de retirada de relatórios, se você não tem formas de travas, forma de retirar esses números, você não vai saber o quanto está sendo investido ou qual a situação atual daquele colaborador.”</p> <p>R3: “o primeiro grande desafio é sobre o tempo do colaborador né, então o dia a dia é muito corrido”</p> <p>R4: “Prender a atenção do público, ainda mais se você está lidando com uma equipe de volume ne com uma equipe de vendas, com equipe técnicas, é sempre um desafio conseguir tirar essas pessoas da operação para elas fazer treinamento”</p>
IDP	Impacto na Decisão de Permanência	<p>R1: “desde o início, recebendo toda essa orientação, cuidado e influência na decisão de permanência do profissional, a longo prazo.”</p> <p>R2: “traz um peso positivo para empresa principalmente se as ações da sua universidade forem divulgadas, como por exemplo no linkedin.”</p> <p>R3: “Um colaborador que se sente reconhecido valorizado e desenvolvido pela empresa ele é um colaborador que tem um carinho um respeito uma admiração pela empresa.”</p> <p>R4: “então se você tem oportunidade de crescer e aprender, consequentemente você não tem vontade de ir embora.”</p>
DC	Diferencial Competitivo	<p>R1: “utilizamos deste “benefício” durante nossos processos de atração e seleção. Os candidatos se sentem maravilhados ao saber que terão oportunidade de se aperfeiçoar, evoluir e aprender”</p> <p>R2: “partir do momento que você torna isso público, apresenta isso num onboarding você faz com que aquilo seja muito mais atrativo e diferente no mundo corporativo.”</p>
IA	Indicadores de Avaliação	<p>R1: “uma pesquisa, lançada de tempos em tempos, para avaliarmos o desenvolvimento e percepção deles conosco. Dentro dessas pesquisas, também ouvimos eles com relação ao que esperam da nossa Universidade. “Sempre recebemos feedbacks positivos e várias propostas de novos treinamentos”</p>

R2: “uma tutoria ativa, criação de follow ups, trazendo insights para os colaboradores para que eles demonstrem que estão aprendendo”
R4: “Feedback dos treinamentos e conteúdos, adesão dos conteúdos principalmente”

Tabela 5 – Metacategoria “Percepção dos Profissionais de T&D” (parte 2)

Código	Descrição da Categoria	Unidade
EXS	Exemplos de Sucesso	R2: “um colaborador que ganhou o prêmio de mais acessos a plataforma, onde ele já foi promovido e ele gravou um depoimento para nós dizendo o quão importante foi a universidade corporativa para ele” R4: “eu vislumbrei um cargo melhor do que o que eu tinha durante um tempo, não tinha as competências necessárias, eu comecei a participar de programas de incentivos da empresa, comecei a me profissionalizar mais a me dedicar, colher feedbacks e deu certo”
PLG	Papel dos Líderes e Gestores	R1: “crucial para que os colaboradores busquem acesso ao conhecimento oferecido” R2: “gestor tem os outros 50% de peso, porque a partir do momento que ele não te influencia, sabe, se ele não é uma influência uma motivação ali” R4: “um incentivo um líder é responsável por engajar sua equipe, por apoiar, então um líder que também estuda, que este sempre preocupado com a sua equipe incentivando faz a diferença”

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Tabela 5 – Metacategoria “Percepção dos Colaboradores”

Código	Descrição da Categoria	Unidade
FUP	Frequência de Utilização da EC	R1: “Frequentemente.” R2: “Sempre que possível.” R3: “Participo quando identifico que os temas abordados irão me gerar crescimento pessoal/profissional.” R4: “Quinzenalmente.”
MPP	Motivação de participação da EC	R1: “Primeiramente para me adaptar ao ambiente social e me inteirar nas ferramentas que irei utilizar.” R2: “Acho interessante os temas e vejo como uma oportunidade de aprender e evoluir.” R3: “Novas habilidades e identificação com o nome.” R4: “Crescimento, adaptação e desenvolvimento”
IDP	Impacto na Decisão de Permanência	R1: “Sim, com toda certeza.” R2: “Sim, pois não são todas as empresas que disponibilizam esse tipo de conteúdo.” R3: “Sim. A partir do momento que identifico que a corporação se preocupa com meu desenvolvimento e crescimento, não penso em sair da empresa.” R4: “Sim, vejo similaridades entre o que a empresa deseja e o que eu procuro.”
SPC	Senso de Pertencimento e Compromisso com a Organização	R1: “Sim, vendo que eles dispõem tempo e dinheiro para o meu crescimento e encaixe na instituição.” R2: “Sim, mostra os valores da empresa e o quanto ela se preocupa com seus colaboradores.” R3: “Sim. A partir da identificação com os projetos, aplicações e posicionamento da marca.” R4: “Sim, pois todos caminham juntos em direção ao mesmo lugar.”
RRC	Redução de Rotatividade do Colaborador	R1: “Sim! Pois capacita o colaborador que já está na empresa, tirando a necessidade de procurar alguém de fora que tenha capacitação.” R2: “Acredito que sim, porque dá pra aprender muito com isso e de certa forma, gera uma vontade de permanência.” R3: “Sim. Conforme vamos adquirindo conhecimentos novos, somos impulsionados a enfrentar novos desafios.”

R4: "Sim, pois todos sabem para onde ir e evitam perda de tempo com conflitos ou inadaptação o que gera a rotatividade."

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Além do mencionado, podemos notar dentre as estratégias citadas pelos profissionais de RH que as mais assertivas para a promoção do aprendizado contínuo é o incentivo para cursos e graduações, aceleradores digitais e o apoio oferecido pelas organizações durante a trajetória profissional dos colaboradores, se apresentando como elementos-chave para o fortalecimento do vínculo entre os colaboradores e organização, assim, alinhando suas necessidades individuais com as necessidades e objetivos da organização em que atuam.

No entanto durante a coleta de dados também podemos identificar que a implementação da Universidade Corporativa como estratégia nas organizações pode ser e consideravelmente desafiador. De acordo com os entrevistados ao implementar uma cultura de aprendizado contínuo podemos nos deparar com obstáculos como:

Tabela 5 – Obstáculos Identificados Pelos Profissionais de RH

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Dificuldade de prender a atenção dos colaboradores, excepcionalmente quando se trata de equipes grandes e dinâmicas;- Entender e atender as necessidades específicas de aprendizagem para cada área e colaborador;- Criar e manter uma abordagem personalizada e atenta por parte dos gestores com relação à importância de adquirir mais conhecimento; |
|---|

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Porém, apesar dos desafios os dados coletados evidenciam claramente que as estratégias de educação corporativa são realmente percebidas como um grande diferencial competitivo, pois segundo Aires, Freire e Souza (2017) as empresas que investem em inovações garantem seu espaço nessa corrida, e empresas que estão à frente na aplicação da EC não só pela contribuição para a criação de uma cultura organizacional de aprendizado contínuo, mas também na atração e retenção de talentos deixando explícito o quão crucial é o papel do líder ou gestor nesse processo, visto que ele é o responsável por promover ativamente tal cultura e fornece todo o suporte preciso para a adesão e participação dos colaboradores nos programas de educação corporativa, além de ser o responsável por identificar os talentos dentre os profissionais. Subir Chowdhury (2003)

Figura 1 – Sistemas de Categorias

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Por fim, podemos atestar que as entrevistas fornecem insumos suficientes para afirmar que as estratégias da educação corporativas são de suma importância quando se trata de retenção de talentos, pois elas não só capacitam os colaboradores para enfrentar os desafios constantes que o ambiente organizacional trás, mas também fortalecem a lealdade e compromisso deles com a organização, uma vez que além de proporcionar a oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, estabelece bases concretas para o sucesso a longo prazo do colaborador não só na organização que ele atua no momento, mas paralelamente nas diversas oportunidades que ele venha a ter no mercado corporativo.

5. Considerações Finais

O estudo apresentado neste artigo foi realizado através de pesquisa de campo com profissionais atuantes na área de Gestão de Recursos Humanos em grandes organizações, todos eles com ênfase em T&D, além de pesquisas condicionadas a artigos científicos dos últimos cinco anos, leitura e fichamento desses artigos e obras de referências com autores especialistas nas áreas específicas, a fim de nos aprofundarmos na temática para provar a tese levantada na pergunta norteadora desse estudo de que a Educação Corporativa contribuiria para a retenção de talentos serviu como base de pesquisa.

O objetivo deste artigo é comprovar através de dados científicos qualitativos que a Educação Corporativa usada como ferramenta de T&D é capaz de manter o colaborador satisfeito, motivado e engajado a ponto de o mesmo não ser atraído por propostas da concorrência, além de reter o talento a tese citada também sugestiona que a melhoria do desempenho do colaborador também traz benefícios para a empresa a longo prazo proporcionando resultados palpáveis nos diversos processos.

A partir dos dados coletados, conseguimos constatar que a educação corporativa tem um papel crucial na retenção de talentos. Através dela podemos promover engajamento, satisfação, contribuir com o aprimoramento de desempenho e até mesmo ter um maior alcance de resultados positivos, uma vez que aplicada de forma eficaz ela une as necessidades individuais do colaborador com o objetivo da empresa. Esses resultados só reforçam o quão importante a universidade é para estabelecer bases sólidas, promovendo lealdade, compromisso, reconhecimento, crescimento, sucesso organizacional e aumentando a sensação de pertencimento dos colaboradores nos espaços

que ocupam.

Essa pesquisa comprova que a Educação Corporativa não só mantém o talento mas também atrai novos talentos, visto que instituições de ensino regulares como ensino médio sendo público ou privado deixa a desejar quanto a formação profissional de seus alunos, o que gera nas organizações a responsabilidade de oferecer base de T&D, não só para o avanço de carreira mas também para implementação de visão, missão e valores, além de sintetizar uma formação de acordo com a cultura da empresa gerando benefícios para todos, a médio e longo prazo tratando-se de um estudo contínuo.

Os resultados apresentados, além de servirem de base para estudos futuros, podem ajudar recrutadores e organizações a examinarem sua cultura e harmonizarem seus valores, tornando a inclusão de treinamento na organização necessária, possível e barata, propiciando assim, retenção do capital humano.

Referências

ADALGIZA; IZABELLA; CLAUDIA GEROTTO; SABRINA VITORINO; ESTHER GALDINO; ANA CARDOSO. Educação corporativa: A influência de incentivos na adesão das trilhas de aprendizagem. Acesso em: 10 out. 2024. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/15/57

BRANDÃO; MARINA Educação corporativa: investir nas pessoas aumenta a competitividade das empresas. Acesso em 15 out. 2024 Disponível em: https://www.grupogestaorh.com.br/pt_br/artigos/7540-educacao-corporativa-investir-nas-pessoas-aumenta-a-competitividade-das-empresas#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20estudo,interesse%20em%20criar%20a%20estrutura.

CABRAL, J. A.; RANGEL, R. R.; JUNIO, N. P. A. Educação corporativa como geradora de vantagem competitiva para as organizações, em ambiente de rápidas mudanças, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 39303–39316, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n4-406. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/28328>. Acesso em: 21 mar. 2024.

CAETANO, A. & ISOTANI, S & SILVA, F. (2020). Educação corporativa em foco: Uso da Plataforma Google Classroom no curso "Inteligência Emocional na Era da Inovação". Disponível em: https://especializacao.icmc.usp.br/documentos/tcc/ana_caetano.pdf. Acesso em: 21 mar. 2024.

DUTRA; ALESSANDRA QUINTELLA NUNES; MARISA PEREIRA EBOLI. Mapeamento da Produção Científica Internacional sobre Educação Corporativa: Uma Revisão Sistemática e Bibliométrica. Acesso em 20 mar. 2024. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/approved/1def1713ebf17722cbe300cfc1c88558.pdf>

EBOLI, MARISA PEREIRA. Educação corporativa no Brasil: da prática à teoria. 2004, Anais. Rio de Janeiro: ANPAD, 2004. Acesso em: 31 jan. 2024. Disponível em: <https://docplayer.com.br/9210990-Educacao-corporativa-no-brasil-da-pratica-a-teoria.html>

EBOLI; MARISA. O papel das lideranças no êxito de um sistema de educação corporativa (2005). Acesso em: 21 mar. 2024. Disponível em: google acadêmico: <https://periodicos.fgv.br/rae/article/download/37316/36079>

EL-AOUAR; WALID ABBAS ; MARIA LÚCIA LEANDRO PEREIRA; ARTHUR WILLIAM PEREIRA DA SILVA; LYDIA MARIA PINTO BRITO; AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO. Sistemas de educação corporativa do SEBRAE: uma autoavaliação institucional. Acesso em: 20 mar. 2024. Disponível em: <https://forscience.ifmg.edu.br/index.php/forscience/article/view/509/288>

JIMÉNEZ; EDUARDO GARCÍA; JAVIER GIL FLORES; GREGORIO RODRÍGUEZ GÓMEZ. Análisis de datos cualitativos en la investigación sobre la diferenciación educativa. Acesso em: 20 mar. 2024. Disponível em: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/77867/AN%C3%81LISIS%20DE%20DATOS%20CUALITATIVOS%20EN%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20SOBRE%20LA%20DIFERENCIACI%C3%93N%20EDUCATIVA.pdf?sequence=1>

LANGHI, C.; CORDEIRO, D. de S. .; SIMÕES, M. de L. .; STETTINER, C. F. . Educação corporativa: aprendizagem significativa no âmbito das empresas. *Revista Educar Mais*, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 1003–1017, 2021. DOI: 10.15536/reducarmais.5.2021.2584. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2584>. Acesso em: 20 mar. 2024.

MARCONI; MARINA DE ANDRADE; EVA MARIA LAKATOS. *Fundamentos de Metodologia Científica*. Acesso em 20 mar.2024. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india/view

MAURÍCIO; ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ALMIR MARTINS VIEIRA; DIÓGENES DE SOUZA BIDO; UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO. *Universidade corporativa e retenção de líderes do contexto hospitalar*. Acesso em 19 mar. 2024. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/gr.v35i106.5139/2826

NASCIMENTO; CAMILA; LETICIA PEREIRA; MARCIA DA SILVA. *As Trilhas de Aprendizagem na Educação Corporativa Utilizam a Aprendizagem Intergeracional como Ganho de Competitividade nas Organizações*. Acesso em 10 out. 2024. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/169/130

PAULA, L. de; SCHMIDT, S.; BOHNENBERGER, M. C. A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA O COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO. *Revista Gestão e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 4, n. 2, 2007. DOI: 10.25112/rgd.v4i2.873. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/873>. Acesso em: 20 mar. 2024.

ROSA; PRISCILA CARVALHO; RODRIGO BARONI CARVALHO; SIMONE COSTA NUNES; ROBERTA CAMPANA RODRIGUES FOUREAUX. *Avaliação dos impactos da educação corporativa nas rotinas e nas inovações de processos: proposta de um modelo conceitual*. Acesso em: 20 mar. 2024. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/article/view/55516/44076>

SILVA 1; GIZELLI DE JESUS DA; ÍCARO ROMOLO SOUSA AGOSTINO 2; SAYMON RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA 3; CARLOS CÉSAR RONCHI 4; RICARDO DAHER OLIVEIRA5. *Educação corporativa: Uma reflexão sobre a absorção, criação, disseminação e retenção de conhecimentos nas organizações*. 2017, *Revista Espacios*. Acesso em 14 mar. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/316941509_Corporate_education_A_reflection_on_the_absorption_creation_dissemination_varying_and_retention_of_knowledge_in_organizations

TRINDADE; PAULO SERGIO DA SILVA. *Retenção de talentos*. 2007 *lume repositório digital*. Acesso em 20 mar. 2024. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/14172>

VANESSA CRISTINA TEIXEIRA. *Educação corporativa como instrumento de melhoria de processo e retenção de pessoas: um estudo de caso em uma rede franqueada subway em cuiabá/mt*. Acesso em 21 mar. 2024. Disponível em: tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/46/c3/46c367af-3aab-483d-b26c-a1b1f029e11a/vanessa_cristina_teixeira_-_educacao_corporativa_como_instrumento_de_melhoria_de_processo_e_retencao_de_pessoas_um_estudo_de_caso_em_uma_rede_franqueada_subway_em_cuiabamt.pdf

VIEIRA, A. M. D. P.; NOGUEIRA, F. P. *Abordagens de ensino empregadas na educação corporativa em uma rede de supermercados*. *Revista Thema, Pelotas*, v. 19, n. 2, p. 341–355, 2021. DOI: 10.15536/thema.V19.2021.341-355.1723. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/1723>. Acesso em: 20 mar. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.”